

VPP LITBEL darba pakas daļas "Literāro darbu radīšana digitālajā laikmetā" DPP

Version 1

Description

Projekta "LITBEL" ietvaros tiek veikta latviešu literatūras kā kultūras un sabiedrības resursu izpēte, analizējot literatūras poētiku, rakstnieku personības lomu, kanoniskos procesus un literatūras vietu digitālajā un publiskajā telpā. Pētījuma ietvaros tiks veikta plaša nacionāla aptauja par lasīšanas paradumiem, integrēta diasporas bibliotēku un izdevēju izpēte, kā arī rīkotas darbnīcas un hakatoni, lai izstrādātu vadlīnijas atbildīgai digitālo rīku izmantošanai. Projektā plānots radīt zinātniskas publikācijas, tostarp „Latviešu literatūras rokasgrāmatu”, attīstīt digitālos resursus un veicināt sabiedrības iesaisti caur izglītojošām un kultūras aktivitātēm

Funder

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Grant

Valsts pētījumu programma "Letonika latviskas un eiropiskas sabiedrības attīstībai", projekts "Latviešu literatūra kā piederība: personības, poētika un publiskā telpa (LITBEL)", Nr. VPP-IZM-Letonika-2025/1-0006

Researchers

Elina Vikmane (0000-0001-5266-8529)

Organizations

Latvian Academy of Culture

1. Main Info

Title of DMP: VPP LITBEL darba pakas daļas "Literāro darbu radīšana digitālajā laikmetā"
DPP

Description:

Projekta "LITBEL" ietvaros tiek veikta latviešu literatūras kā kultūras un sabiedrības resursu izpēte, analizējot literatūras poētiku, rakstnieku personības lomu, kanoniskos procesus un literatūras vietu digitālajā un publiskajā telpā. Pētījuma ietvaros tiks veikta plaša nacionāla aptauja par lasīšanas paradumiem, integrēta diasporas bibliotēku un izdevēju izpēte, kā arī rīkotas darbnīcas un hakatoni, lai izstrādātu vadlīnijas atbildīgai digitālo rīku izmantošanai. Projektā plānots radīt zinātniskas publikācijas, tostarp „Latviešu literatūras rokasgrāmatu”, attīstīt digitālos resursus un veicināt sabiedrības iesaisti caur izglītojošām un kultūras aktivitātēm

Researchers:

[Elina Vikmane \(0000-0001-5266-8529\)](#)

Organizations:

[Latvian Academy of Culture](#)

Contact: [Vikmane Elīna \(elina.vikmane@lka.edu.lv\)](mailto:elina.vikmane@lka.edu.lv)

2. Funding

Funding organizations: [Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija](#)

Grants: Valsts pētījumu programma "Letonika latviskas un eiropiskas sabiedrības attīstībai", projekts "Latviešu literatūra kā piederība: personības, poētika un publiskā telpa (LITBEL)", Nr. VPP-IZM-Letonika-2025/1-0006

Project:

3. License

License: [CC-BY-4.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date:

4. Templates

Descriptions

VPP LITBEL darba pakas daļa "Literāro darbu radīšana digitālajā laikmetā" biogrāfisko interviju transkripcijas

Šis pētījums pievēršas Latvijas literātēm, lai ar biogrāfisko interviju palīdzību padziļināk izzinātu to literāro darbu radīšanas prakses digitālajā laikmetā un digitālo tehnoloģiju lietošanas pieredzes. Šis pētījums ir daļa no plašāka projekta, kas pēta latviešu literatūru kā sabiedrisku un kultūras resursu, apvienojot poētikas, personību, kanona analīzi, periodikas vides izpēti ar lasīšanas paradumu analīzi. grāfisko interviju metodi tiks iegūti dati par Latvijas rakstnieču literāro darbu radīšanas prakses un ar tām saistīto digitālo tehnoloģiju lietošanas pieredzes.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Šis pētījums pievēršas Latvijas literātēm, lai ar biogrāfisko interviju palīdzību padziļināk izzinātu to literāro darbu radīšanas prakses digitālajā laikmetā un digitālo tehnoloģiju lietošanas pieredzes. Šis pētījums ir daļa no plašāka projekta, kas pēta latviešu literatūru kā sabiedrisku un kultūras resursu, apvienojot poētikas, personību, kanona analīzi, periodikas vides izpēti ar lasīšanas paradumu analīzi. grāfisko interviju metodi tiks iegūti dati par Latvijas rakstnieču literāro darbu radīšanas prakses un ar tām saistīto digitālo tehnoloģiju lietošanas pieredzes.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Datu kopa būs slēgtā piekļuvē, jo tajā ietvertie kvalitatīvie pētniecības dati arī pēc pseidonimizācijas vai daļējas anonimizācijas var saturēt netieši identificējošu informāciju, kas varētu ļaut identificēt pētījuma dalībniekus. Piekļuves ierobežojums noteikts, lai aizsargātu dalībnieku privātumu un ievērotu projekta ētikas nosacījumus un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

DataverseLV

DataverseLV ir Latvijas pētniecības datu repozitorijs, kas piedāvā drošu un uzticamu vidi pētniecisko datu saglabāšanai, publicēšanai un koplietošanai, atbilstoši FAIR principiem un atvērtās zinātnes prasībām.

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Personas datu aizsardzības nolūkos dati nav publiski pieejami. Repozitorijā ir brīvi pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Elina Vikmane (0000-0001-5266-8529)

Par datu pārvaldību atbild pētījuma projekta vadītājs.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall

- Passwords

Dati glabājas institucionālajā mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve pieejama tikai projektā iesaistītajiem pētniekiem. Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Kvalitatīvie pētniecības dati satur sensitīvu informāciju. Arī pēc pseidonimizācijas vai daļējas anonimizācijas tie var saturēt netieši identificējošu informāciju, kas varētu ļaut identificēt pētījuma dalībniekus, tādēļ tie glabājami slēgtā piekļuvē.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Pseidonimizācija, īstos vārdus aizstāj ar pseidonīmiem, sensitīvu datu ģeneralizācija, netiešo identifikatoru (ģimenes struktūra, notikumi, publiski zināmi

amati un projekti u.c.) ģeneralizācija vai noņemšana, citātu rediģēšana, izņemot identificējošās detaļas.

Powered by

